

Tatiana **CARTALEANU**

dr., conf. univ., UPSC I. Creangă
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Cultura pedagogică

Rezumat: *Articolul se referă la aspectele relevante ale culturii profesionale a pedagogului: cunoștințele din domeniul în care profesiază; cultura comunicării, inclusiv a comunicării didactice; măiestria pedagogică; capacitatea de reflecție, din care derivă creativitatea și libertatea de acțiune. Gradul de cultură nefiind evaluabil cu un instrumentar limpede și ușor de manevrat, cultura profesională ca entitate nu este relevată în mod special în „Metodologia de evaluare a cadrelor didactice”, dar necesitatea de a investi în formarea-dezvoltarea ei le revine atât factorilor de decizie, care construiesc trama formării profesionale în domeniul științelor educației, cât*

și pedagogului însuși. Fără efortul personal al fiecărui actor cultura sa profesională nu va evolua, oricât de multe formări instituționalizate i s-ar oferi; fără implicarea factorilor de decizie în constituirea unui traseu de formare continuă sporirea competențelor profesionale rămâne sau un deziderat, sau o aventură desfășurată pe cont propriu.

Cuvinte-cheie: *competențe profesionale, cultura pedagogică, comunicarea didactică, măiestria pedagogică.*

Abstract: *The article explores the relevant aspects of educators' professional culture: knowledge in the relevant field; culture of communication, including didactic communication; educational skill; and a capacity for reflection, from which creativity and freedom of action derive. Since culture cannot be assessed with a clear and easily applicable instrument, professional culture is not to be found as a separate entity in the Methodology for the Assessment of Educators. However, both the decision-makers who design the path of professional development for educators and the educators themselves need to invest in the development of professional culture. Professional culture cannot evolve without the personal effort of every actor, despite any number of further education seminars; and without the involvement of decision-makers, who would trace a track for continuous learning, the development of professional competences shall remain either a distant wish, or a self-directed adventure.*

Keywords: *professional competences, pedagogical culture, didactic communication, educational skill.*

”În loc să culegem și să publicăm perlele loazelor, care amuză atâtea cancelarii ale profesorilor, ar trebui să scriem o antologie a profesorilor buni. Dacă, pe lângă portretul profesorilor celebri, această antologie ar propune portretul neuitatului profesor pe care aproape cu toții l-am întâlnit măcar o dată în timpul școlarității, poate că am face puțina lumină asupra calităților necesare practicării acestei stranie meserii.”

(Daniel Pennac, *Necazuri cu școala*)

Conform unei butade atribuite alternativ mai multor minți strălucite și spirite scilpitoare, ”Cultura e ceea ce îți rămâne când uiți ce ai învățat”. Butada rămâne butadă: nu o privim ca pe o abordare serioasă și, cu atât mai mult, nici nu credem că se referă la pedagogi. Stocate în memoria noastră, din surse vegetale și digitale, acumulate, utilizate și transmise, cunoștințele se consolidează fiind predate și, volens-nolens, răsar pe ecranul memoriei atunci când stăpânul le accesează cu un cuvânt-cheie. Dar informația pur și simplu înmagazinată în depozitul memoriei nu lucrează atâta timp cât nu este pusă în valoare și utilizată în scopuri clare. Astfel, „uiți ce ai învățat” devine „uiți că ai învățat” și înseamnă o **apropriere** după care acel ceva „învățat” face parte din tine, iar manifestarea lui nu

rămâne la nivel de reproducere, ci reprezintă un stil de viață și de muncă. Anume așa ne-am dori să-i vedem pe toți cei care se ocupă, la un nivel sau altul, de formarea și dezvoltarea facultăților intelectuale, fizice, morale: de la educația preșcolară la educația adulților. De la pedagogia preșcolară la andragogie.

Pentru că nimic nu-l poate motiva pe un elev să aleagă o carieră în domeniul pedagogiei mai puternic decât un profesor pe care l-a întâlnit în anii de școală. După intrinsecul „Părinții sunt profesori, am îndrăgit această muncă de mic/ă...” vine extrinsecul „Am avut o profesoară/un profesor...”: acestea sunt răspunsurile pe care, de câteva decenii, le aud de la studenții anului I atunci când îi întreb de ce au ales o instituție cu profil pedagogic declarat. Ce caracteristici sau calități memorabile ale pedagogului evocă elevul de ieri? „Cult”, „de o cultură rară”, „cu o cultură deosebită”, „rafinat”, „cultivat”, „erudit”, „inteligent”, „spiritual”, „deschis către tot ce e nou”, „povestitor extraordinar”, „cititor pasionat” se află în top și devin, pentru elevi, înălțimi la care ar putea urca sau modele pe care le-ar putea urma. După asemenea declarații, trebuie să urmeze o autoanaliză: unde te situezi acum în raport cu acel pedagog? Ce trebuie să întreprinzi ca să te apropii de idealul tău? Ce investiții urmează să faci în propria formare? Cât timp îți va lua să devii la fel de respectat și de iubit, la rândul-ți, de către elevii tăi? Și, în fine: ce traseu trebuie să parcurgi până a obține statutul de pedagog de succes? Care este trama educațională oficială? Cine, când, cum trebuie să proiecteze acel parcurs care ar asigura școala de mâine cu profesori de calitate?

Definiția operațională pentru noi aparține lui Ken Robinson, un guru al științelor educației: „prin cultură înțeleg valorile și formele de comportament care caracterizează comunități sociale diferite” [1, p. 243]. În raport

cu problema enunțată în titlu, probabil pentru că gradul de cultură nu este evaluabil cu un instrumentar limpede și ușor de manevrat, nici „Metodologia de evaluare a cadrelor didactice”, pusă în discuție recent de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, nu operează cu noțiuni, concepții și exigențe. Sintagmele în care apare cuvântul „cultură” sunt cinci: *cultura școlară*, *cultura învățării*, *cultura comunității*, *cultura de acasă*, *cultura evaluării*. Pe cât de globală pare „cultura școlară”, pe atât de transparente pot semăna să fie „cultura învățării” și „cultura evaluării”, și tot pe atât de enigmatică – „cultura de acasă”. „Cultura comunității” este amplă și multiaspectuală, dar greu de evaluat. Așa că am îndrăzni să afirmăm: metodologia respectivă nu vizează evaluarea culturii pedagogice, dar faptul nu înseamnă că societatea rămâne indiferentă la ea. Mai ales se face observabilă lipsa culturii, în oricare dintre sferele activității umane. La locul ei, bine înșurubată, cultura însăși parcă nici nu se vede. E firească, implicită, topită în esența ființei și nu necesită un efort special pentru a se dezvolta. Dar cultura pedagogică se manifestă pe atâtea planuri și paliere, încât e greu să o evaluezi – și să o formezi tot e dificil. Nu e suficient să introduci un curs la universitate și s-a rezolvat (după cum nici cea mai înaltă notă primită de un student la cursul *Etica și deontologia profesională* nu garantează că persoana respectivă este așa precum spune că trebuie să fie și că, în activitatea cotidiană, în diverse circumstanțe, va proceda anume așa cum a învățat că se cuvine).

Expunerea în public, prin predarea reluată din an în an și de la clasă la clasă, ne formează stereotipurile rodite atât de mult încât nu ne mai putem debarasa de ele, iar unele gesturi ne trădează din momentul când intrăm într-o încăpere sau ne includem într-o discuție: ne simțim lideri, ne poziționăm în centrul atenției, cerem

PROIECTE CEPD

Dezvoltarea resurselor umane în educație: de la idei strategice la acțiuni durabile

Perioada de implementare: Februarie-iunie 2016

Finanțator: Fundațiile pentru o Societate Deschisă (suport oferit prin intermediul Fundației Soros-Moldova)

Scopul proiectului: Crearea și asigurarea accesului la oportunități de dialog cu factorii de decizie, inclusiv din sistemul educațional, în vederea sensibilizării acestora cu privire la necesitatea aprobării și implementării calitative și operative a Programului Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Educație

Rezultate: 3 ateliere pe domeniile programului organizate; 2 emisiuni radio realizate cu genericul: *Politici de dezvoltare a resurselor umane în educație și Pregătirea cadrelor didactice*; emisiune TV realizată la postul Publika TV (Țara lui Dogaru) unde a fost prezentat *Programul Național*, dar și modalitățile de promovare a acestuia; broșura *Dezvoltarea resurselor umane în educație: de la idei strategice la acțiuni durabile* elaborată, editată și diseminată în 1500 de exemplare; masă rotundă și conferință națională cu participarea a 42 de persoane organizate etc.

ca toți să fie „numai ochi și urechi”, adresăm întrebări la care așteptăm răbdători un răspuns, venim cu întrebări ajutoare, vorbim proiectându-ne vocea „până în ultima bancă”, facem observații...

Articolul meu nu este despre aceea cum putem evita să devenim supărători și săcâtori, și nici despre aceea cum să ținem piept sindromului arderii profesionale. Aș vrea să examinăm împreună cum își formează un pedagog începător acele deprinderi de care are nevoie pentru a profesa calitativ și cum le perfecționează „pe tot parcursul vieții”. Din fericire, în anii de școală și de studenție am avut ocazia să întâlnesc suficiente persoane cu mintea deschisă și sufletul mereu tânăr, spirite creative și creatoare, care investeau în propria cultură și prin aceasta ne motivau și pe noi să o facem. Numărul lor a crescut enorm datorită contactului profesional de peste patru decenii cu elevi, studenți și pedagogi. Încercând un portret cumulativ al profesorului care ar putea ilustra concepția de „cultură pedagogică”, fără a lua în considerație materia școlară pe care o predă acel profesor, îl construim în 3D: **este, poate și cunoaște**. Conștienți că nu există competențe profesionale care să nu se sprijine pe cunoștințe profunde în domeniul disciplinelor predate – ceea ce specialiștii numesc **cultură pedagogică generală** – susținem axioma că nu este suficient să cunoști materia ca să devii un pedagog de succes. La fel de axiomatic e și că nicio calitate personală sau profesională nu poate înlocui cunoașterea disciplinei predate – o cunoaștere ce depășește cu mult exigențele curriculare adresate elevilor.

Un element constitutiv de primă valoare devine, indubitabil, **competența de comunicare** – manifestată cotidian în procesul activității didactice. Mai există domenii ocupaționale (de ex. jurnalismul, jurisprudența, turismul, marketingul) în care competența de comunicare e crucială. Dar diferența distinctă dintre un profesor și un crainic radio sau TV este că acesta din urmă nu știe, nu vede și nu poate deduce câte persoane îi ascultă discursul (sau dacă în fața televizorului care lucrează e cineva care ascultă). Spre deosebire de el, profesorul îi are pe toți elevii în față, îi poate cuprinde cu privirea și îi poate face atenți când observă că interesul scade, le urmărește în permanență reacția, citește semnele conexiunii inverse și le poate da momentan un feedback direct, verbal sau nonverbal. Pe lângă comunicarea cu elevii, mai e și comunicarea cu adulții – colegi de serviciu, părinți ai elevilor, reprezentanți ai comunității – pentru care trebuie găsite și aplicate alte tactici, strategii și tehnici. Componenta „corectitudine” a acestei competențe este nu primordială, ci implicită: impresia despre profesionalismul unui pedagog scade vertiginos dacă acesta zice „elevii *s-au isprăvit cu sarcina”, „am *oformat portofoliul” și „am *petrecut o *măsură educativă” sau se împiedică în ortogramele creează și efectuează, *ideea și constituent*.

Atunci când simte că mai are de lucrat la acest capitol (și cine nu are?), un pedagog debutant are două oportunități distincte de a-și dezvolta competența de comunicare, mai ales în planul comunicării didactice: 1) să-i urmărească pe alții predând, ceea ce astăzi nu se limitează la contactul pe viu, ci e susținut de multitudinea de suporturi video aflate în acces liber și gratuit; 2) să se observe pe sine, înregistrându-și anumite secvențe sau lecții întregi. O sugestie ar fi aici filmarea unor lecții, cu consimțământul elevilor, și vizionarea lor ulterioară: pentru elevi ar fi o ocazie de a se privi dintr-o parte și de a vedea lucruri care de altfel trec neobservate, pentru ca ulterior să-și poată ajusta comportamentul la circumstanțele în care se află; pentru profesor ar fi un prilej de a evita oferirea de feedback direct, și totuși de a ajunge la destinatari (dacă obrazul acestora este suficient de subțire). Un aspect care ne dă bătăi de cap sunt ticurile verbale. Dacă observăm o abundență de incidente și dorim să le venim de hac, cel mai sigur remediu este un război declarat: eliminăm din vocabularul nostru repetările supărătoare și fără acoperire a elementelor de vocabular care nu spun nimic (*deci, așa, adică, de ce nu?, într-adevăr*). Lupta se poate încheia cu succes nu doar pentru noi, cei de la catedră, ci și pentru copiii în bănci, care astfel devin atenți la propriile cuvinte de legătură, de umplutură și parazite.¹

Manifestarea cea mai frecventă și pronunțată a culturii profesionale o constituie **măiestria pedagogică**. Acea măiestrie care îi permite profesorului să transforme un proiect didactic într-o lecție reușită; care îl ajută să parcurgă distanța dintre proiectul aproape perfect al lecției și managementul clasei, „pe teren”; care îl imunizează împotriva factorilor ce i-ar putea perturba mersul și îl face să reacționeze automat la situațiile, aproape întotdeauna inedite, din traficul orei. Cum se construiește, se dăltuiește și se șlefuește această măiestrie? Ca orice măiestrie profesională – prin studiu (cunoaștere și înțelegere), observație, muncă, experimentare, rodare (aplicare, analiză, sinteză) și foarte multă creativitate.

- 1 Am practicat, pe parcurs, cu studenții și elevii, două tehnici deopotrivă de eficiente, dar stresante:
 - a. Punem pe masa noastră un pahar cu boabe de mazăre și un pahar gol. La rostirea cuvântului-țintă (de ex. „deci”), mutăm un bob din paharul plin în cel gol. La finalul discursului, numărăm de câte ori a spus „deci” vorbitorul. În raport cu oricare cuvânt de umplutură, trebuie să nu sărim peste cal: uneori „deci” e necesar și la locul lui.
 - b. Luptăm pe rând cu câte un cuvânt parazit. Dacă acesta e descoperit și enunțat, îl scriem pe o foaie, îl tăiem cu o linie sau cu o cruce și îl afișăm la un loc vizibil celui care vorbește. Când toți cei prezenți cunosc obiectivul, e important să obținem consimțământul elevilor și nici să nu transformăm lecția în reprezentație de circ, nici să nu ajungem la istericale.

Doă proverbe pline de înțelepciune reperează aceste oportunități: „Meseria se fură” – afirmă unul, având în vedere faptul că anumite nuanțe ale activității profesionale trebuie mai întâi observate, remarcate, apoi preluate, exersate, pentru a te ajuta să devii și tu maestru; „Calul de furat se găsește pe la iarmaroace” – sugerează celălalt. Deși semnificația sa primară este alta, în cazul nostru „iarmaroacele” sunt orele demonstrative, seminarele, trainingurile, cursurile on-line la care cineva își demonstrează achizițiile, iar toți cei prezenți sunt liberi să ia, să împrumute, să copieze, să cloneze, să modifice pentru ca, în fine, elevii să fie cei care câștigă.

O piesă de prim rang a măiestriei pedagogice este capacitatea de a face transferul de la ceea ce învață pedagogul la ceea ce urmează să se întâmple în sala de clasă. Adică, învățând pe parcursul vieții despre *inteligențele multiple, tipurile de memorie, principiile educației estetice, taxonomia sarcinilor didactice, formele de evaluare etc., etc., etc.*, primind un curriculum sau un manual nou, acceptând un curs opțional care nu s-a mai predat, profesorul e nevoit să facă, pe cont propriu, permanente studii de caz: interpretarea situației în care se află, rezolvarea problemei, analiza impactului; și o altă situație care trebuie rezolvată bate la ușă... Capacitatea de a citi semnele, viteza cu care se percepe și este interpretat feedback-ul nu pot fi predate – ele țin de cultura emoțională și aici, instituționalizat, se realizează doar alfabetizarea. O perfecționare permanentă, lentă, dar și neîntreruptă, contribuie la cultivarea identității profesionale specifice – când începi să te simți bine în munca ta, când îți conștientizezi apartenența la un grup de profesioniști, când îți înțelegi rolul social. Ce-i drept, nu întotdeauna ai sentimentul că și societatea îți conștientizează până la capăt rolul social și domeniul educațional o resimte din plin. Drumurile pot fi reparate mâine dacă nu s-au reparat azi; o construcție poate fi zidită și mâine; pe când un copil care își ratează educația azi nu poate

reveni la ea mâine, pentru că mâine trebuie să primească altă porție de educație, dar aceasta nu găsește un fundament pe care să se sprijine.

Într-o discuție recentă cu absolvenți demult realizați în domeniu, mi-a atras atenția un moment de importanță majoră: „Abia când am început a lucra, și nici atunci din primul an, am înțeles de ce și pentru ce am învățat psihologia”, a mărturisit o profesoară. „La facultate, nu făceam distincție între ea și alte materii pe care le consideram irelevante. A trebuit să înțeleg că am curențe la acest capitol, să încep a citi mai mult și să-mi elaborez, cu anii, o strategie proprie de abordare a diferitor copii”. Colegele ei au confirmat: da, asta nu am învățat la facultate! Dar nici nu poți învăța la facultate șabloanele comportamentului profesional, protocoale și regulamente care te-ar ghida în demersul permanent din fața clasei. Poți face studii de caz și proiecte, însă nu poți exersa în procesul pregătirii universitare toate situațiile reale în care te vei pomeni ca profesor. Important este să-ți dezvolti pe cât de mult posibil capacitatea de a învăța singur, pe cont propriu, ca să nu fii stresat de schimbarea programelor și a manualelor, de introducerea unor conținuturi sau finalități noi. Nu poți să înveți a preda decât predând, a instrui și a educa decât instruire și educând – dar și acestea vor avea efect numai dacă pedagogul își va monitoriza în permanență propriile progrese profesionale.

Și atunci, special pentru profesia noastră, consider deosebit de importantă **capacitatea de reflecție**. Fie că ține cu consecvență un jurnal, face niște notițe sau lipește fișe cu mesaje adresate sieși în manual și pe proiectul lecției, fie că se bazează numai pe memorie, pedagogul progresează în cultura sa profesională doar dacă își analizează întruna demersul și reflectează asupra parcursului său. Sensibilitatea actorului educațional la ceea ce se întâmplă în clasă evoluează odată cu acumularea experienței, dar nimeni, în afară de tine, nu poate acumula și analiza experiența ta cotidiană. De aceea e

PROIECTE CEPD

Parteneriat global pentru educație

Perioada de implementare: Iunie-august 2013

Finanțator: Proiect de servicii prestate Ministerului Educației în cadrul programului Parteneriat Global în Educație, finanțat de UNICEF și Banca Mondială

Scopul proiectului: Oferirea unui program de formare a mentorilor din domeniul educației timpurii

Rezultate: 260 de educatori, manageri și 40 de inspectori, metodiști formați și certificați ca mentori în domeniul educației timpurii, cu rol profesional nou conștientizat; diferențe însușite dintre ajutorul tradițional oferit educatorilor (oferirea sfaturilor, recomandărilor) și rolul mentorului (a-l ajuta pe educator să găsească singur soluții); perspective de dezvoltare personală și profesională, cu suficientă încredere în forțele proprii, asigurate și promovate etc.

important ca achizițiile profesionale să fie și împărtășite, discutate, comparate, să nu rămână literă moartă. Un mediu educațional propice se manifestă în cultura internă a școlii, iar „sarcina unui leadership creativ este de a facilita elasticitatea relației dintre cultura internă și cultura externă” [1, p. 273]. Dacă reflecția cinstită și sinceră se practică la nivel de instituție, ea se răsfrânge asupra oricărui pedagog debutant angajat aici; dacă mentorul care îi poartă de grijă arată *cum se face*, șansele tânărului cresc.

Reflecția este cea care dă undă verde inovației, din reflecție derivă și aici revine creativitatea pedagogică, iar din ea se alimentează copios libertatea profesională. Prin libertate într-un domeniu ocupațional înțelegem acel nivel de competență care îi permite purtătorului să nu mai depindă decât de propria conștiință și responsabilitate, să știe că face față oricărei situații, chiar uneia absolut inedite.

Exemplele ce urmează țin de domeniul în care am profesat:

1. Atunci sunt liberă în predarea romanului *Moromeții I* de Marin Preda, când știu că am citit, cu ochii proprii, și *Moromeții II*, și *Marele singuratic*, și *Delirul*, și *Viața ca o pradă* și *Jurnalul lui Marin Preda*. Nu comentariile literare din diverse surse, ci textul original cu care lucrăm; iar cunoașterea atâtor alte texte, inclusiv metaliterare, îmi permite să am o viziune, să urmăresc temele, problemele, motivele, filioanele narative și să-i ghidez în asta pe elevi. Și elevii trebuie să vadă acest lucru și să-și dorească să devină la fel de liberi în ceea ce fac singuri. Dacă sunt dependentă de un „conspect”, libertatea mea dispare odată cu dispariția caietului.

2. Deși cunosc orice regulă de ortografie, gramatică, punctuație pe care a ignorat-o cineva dintre elevi, nu sunt liberă în analiza unei probe de evaluare decât atunci când pot să explic de ce e corect așa, să aduc exemple, să interpretez analogiile și anomaliile, să demonstrez cum funcționează sistemul și cum se constituie norma limbii literare. Atât acumularea unei mase de lecturi, cât și înțelegerea sistemului limbii se realizează la facultate, atunci când pașii tânărului în formare sunt ghidați de profesori-mentori și de foarte multe cărți.

3. Atunci sunt liberă în elaborarea unui text de orice natură, când eu, ca filolog cu acte în regulă, nu solicit un exemplu sau un model. Că mi se cere să scriu un proces-verbal sau elaborez raportul de autoevaluare, sunt în stare să urmez un algoritm, scriind manu propria textul respectiv. Această competență nu se poate forma decât scriind, redactând, călăuzindu-i pe alții. Din momentul în care, în loc să-i transmit elevului o strategie de lucru, eu îi furnizez un text de-a gata, am eliminat definitiv din relația noastră componenta „învățare”, păstrând doar „predarea” și „evaluarea”. Orice activitate

de învățare este originală pentru acești copii și ei trebuie să o parcurgă singuri, ajungând la finalitatea scontată, nu să primească un produs de fast-food.

Ce poate face societatea pentru a crește cultura profesională a pedagogului?

Să creeze condiții pentru un mediu academic adecvat în care să se formeze viitorul profesor, și e târziu ca acest lucru să se întâmple abia la facultate. Ar fi reală deschiderea unor clase cu profil pedagogic în liceele cu multe paralele sau întemeierea unor instituții preuniversitare de aplicație pentru studenții de la științele educației; în aceeași ordine de idei – a unor școli experimentale, în care să se rodeze noile idei și acte normative, iar cadrele didactice să beneficieze de formare continuă în acest mediu.

Să-i fie limpede oricui are în mână „pâinea și cuțitul” că pedagogul căruia i se cere să-și sporească întruna cultura generală și competențele profesionale are nevoie de timp liber pentru formare, că – autodidact în foarte mare măsură – trebuie să aibă la dispoziție o carte, un calculator, niște resurse multimedia. Să i se ofere fiecărui pedagog oportunități de formare și dezvoltare profesională, asigurându-se că oricine are acces la cele mai noi tehnologii didactice și la cele mai moderne mijloace de instruire – fără a uita, totuși, că în orice tehnologie în ființa umană trebuie să se investească mai mult decât în echipamente.

Necesitatea de a investi în formarea-dezvoltarea culturii profesionale le revine atât factorilor de decizie, care construiesc trama formării profesionale în domeniul științelor educației, cât și pedagogului însuși. Fără efortul personal al fiecărui actor cultura sa profesională nu va evolua, oricât de multe formări instituționalizate i s-ar oferi.

Și acum, făcând transferul, mă întreb dacă un elev care se pregătește pentru cariera de profesor poate fi ajutat să-și formeze unele competențe încă de pe băncile școlii.

Și dacă răspund pozitiv, având în fața ochilor zeci de fețe de studenți care au optat deliberat și conștient pentru domeniul educației, atunci trebuie să recunosc că nimeni și nimic din afara școlii nu o poate face [Cf.: 2, pp. 2-5]. Școala însăși urmează să remarce copiii care au har, să-i aleagă, să le dea posibilitatea de a-și înțelege chemarea și menirea, să-i pregătească pentru liderism, comunicare, dăruire și permanentă autoperfectiune, ajutându-i să găsească „punctul în care talentul individual se întâlnește cu pasiunea personală” [1, p. 202].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Robinson K. O lume ieșită din minți: revoluția creativă a educației. București: Publica, 2011.
2. Cartaleanu T. Învățământul – un sistem autogen? În: *Didactica Pro...* nr. 3, 2004, pp. 2-5.